

Du guichet au paramètre : discrétion, souveraineté et imputabilité face à l'algorithmisation de l'État

Thibault LALUT

Diplômé de l'EHESS (Master de sociologie, 2025)

ORCID : 0009-0004-6720-2974

Projet de thèse en construction : <https://thibault-lalut.github.io/projet-de-these/>

Contact : thibault.lalut@ehess.fr

Avril 2026

Document de travail

RÉSUMÉ

L'intégration de systèmes d'intelligence artificielle dans les administrations publiques soulève des questions centrales quant aux conditions concrètes de la décision, aux formes de la souveraineté technologique et aux régimes d'imputabilité de l'action publique. Le présent article propose une revue de littérature problématisée et sélective de ces déplacements, à l'intersection des travaux internationaux sur l'algorithmisation du gouvernement et des outils forgés par la sociologie de l'administration française. Il vise, ce faisant, à construire un cadre d'analyse pour une enquête doctorale à venir.

De cette synthèse, ressortent quatre lignes de force.

- **La discrétion administrative** se déplace vers des choix d'architecture, calibration de modèles et fixation des seuils, dont le contrôle constitue un enjeu de pouvoir organisationnel. Ses formes concrètes au sein de l'appareil d'État, en particulier dans le cas français, restent peu documentées.
- **L'externalisation des compétences algorithmiques** conduit à repenser la souveraineté numérique comme une capacité de contrôle distribuée le long de chaînes de délégation, où les prises effectives sur les systèmes demeurent rarement cumulatives.

- **L'imputabilité** est mise en défaut non par la seule opacité technique, mais par une structure dans laquelle la fragmentation de la discrétion et l'asymétrie d'expertise rendent plus floue l'identification des points à partir desquels le système peut être mis en cause.
- **La contestabilité**, enfin, distincte de la simple transparence, apparaît comme la condition décisive d'un régime d'imputabilité effectif. Elle suppose l'existence de procédures institutionnelles par lesquelles la décision algorithmique puisse être contrôlée par des acteurs disposant à la fois de l'autorité et de la compétence pour le faire.

Mots-clés :

intelligence artificielle ; État ; discrétion administrative ; souveraineté numérique ; imputabilité ; haute fonction publique ; externalisation.

Pour citer ce document :

Lalut, Thibault. 2026. *Du guichet au paramètre : discrétion, souveraineté et imputabilité face à l'algorithmisation de l'État*. Document de travail. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19644802>

INTRODUCTION

En octobre 2025, l'État lance une expérimentation interministérielle d'intelligence artificielle générative auprès de 10 000 agents répartis dans huit ministères. Conçu par la DINUM ¹, l'Assistant IA s'appuie sur Albert API, la plateforme d'inférence développée par Etalab, dans un environnement d'hébergement SecNumCloud homologué, avec notamment le recours au modèle Mistral Medium 3 hébergé en France. Au même moment, la DGFIP ² prolonge un autre âge de l'algorithmisation administrative : celui du ciblage fiscal fondé sur le datamining, engagé dès 2014 avec le programme CFVR ³. Tout oppose, ou presque, ces deux types d'usages : leur temporalité, leur finalité, leur degré de routinisation, leur dépendance aux prestataires. Mais une même question les traverse : qui, dans l'appareil administratif, maîtrise concrètement les choix dont ces systèmes dépendent, et par quels mécanismes cette maîtrise se distribue-t-elle entre hauts fonctionnaires, ingénieurs internalisés et acteurs privés ?

L'intelligence artificielle générative confère à cette question une urgence inédite. Les systèmes de scoring et de ciblage prédictif qui structuraient l'essentiel de l'algorithmisation administrative s'inscrivaient dans des processus décisionnels relativement délimités : un modèle, un périmètre, une finalité identifiable. Désormais, les modèles de langage, par la polyvalence de leurs usages et l'opacité de leur fonctionnement interne, bouleversent cette géographie. Plus largement, les usages administratifs de l'IA s'étendent déjà à des activités aussi diverses que l'aide à la décision, la relation à l'utilisateur ou encore le traitement du contentieux (Conseil d'État 2022). Avec les modèles de langage, cette extension s'inscrit désormais dans une temporalité de déploiement sans précédent. En l'espace d'une séquence extraordinairement brève, l'IA générative est passée de l'émergence publique des premiers modèles conversationnels (LLM) à des formes de déploiement interministériel, alors même que les modèles eux-mêmes continuent d'évoluer rapidement d'une version à l'autre, compliquant la stabilisation des usages comme leur objectivation scientifique.

Cette accélération n'a toutefois pas partout la même portée. Dans le contexte français, elle rencontre une configuration institutionnelle qui en aiguise les effets. L'accès aux positions dirigeantes de l'État y reste adossé à un capital juridico-administratif, alors que les compétences algorithmiques dont dépendent des pans entiers de l'action publique sont de plus en plus déléguées à des agents contractuels (Conseil général de l'économie 2023). Ces expertises techniques restent ainsi confinées dans des équipes marquées par une forte volatilité institutionnelle, le taux de rotation global atteignant par exemple 61 % à la DINUM en 2023 (Cour des comptes 2024, p. 35). En d'autres termes, les savoirs qui commandent

¹ DINUM : Direction interministérielle du Numérique

² DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques

³ CFVR : Ciblage de la Fraude et Valorisation des Requêtes

le fonctionnement des nouveaux instruments ne coïncident pas nécessairement avec ceux qui fondent l'accès aux positions de pouvoir.

La tension principale semble structurelle, et partout où les administrations intègrent des systèmes d'IA, des frictions inévitables apparaissent entre les formes héritées de l'autorité bureaucratique et les nouvelles expertises qui déterminent le fonctionnement des instruments publics (OCDE 2021).

Le champ de recherche qui se saisit de ces enjeux est, à ce jour, en structuration rapide. Sociologie des organisations, science politique, droit public, études des sciences et des techniques, *critical data studies* ... nombreuses traditions et disciplines convergent vers un ensemble de problèmes qu'elles traitent depuis des terrains largement cloisonnés. Dans cet espace encore hétérogène, la littérature internationale se déploie selon plusieurs registres qu'il convient de distinguer : des revues générales sur les systèmes algorithmiques de décision dans le secteur public (Levy, Chasalow et Riley 2021), des revues systématiques sur les implications de l'IA en administration (Zuiderwijk, Chen et Salem 2021 ; Wirtz, Langer et Fenner 2021 ; Madan et Ashok 2023), des interventions juridiques de référence sur les limites des doctrines classiques d'*accountability* dans l'*Administrative State* américain (Engstrom et Ho 2020), ainsi que des cadrages conceptuels sur la gouvernance algorithmique (Katzenbach et Ulbricht 2019). À des titres différents, ces exemples de travaux contribuent à baliser les débats sur la régulation, l'imputabilité, l'éthique et les conditions de déploiement de l'IA publique.

Ils saisissent plus rarement, en revanche, les rapports de pouvoir internes à l'appareil d'État, les médiations professionnelles et les configurations administratives concrètes par lesquelles une ressource technique se convertit en pouvoir. Leur focale privilégie ainsi le droit, la régulation, la gouvernance ou les effets de politique publique bien davantage que les mécanismes internes de différenciation et de contrôle qui structurent le fonctionnement des bureaucraties. Cette limite apparaît d'autant plus nettement que la plupart des synthèses disponibles se sont constituées à partir de dispositifs de scoring, d'évaluation du risque, de ciblage prédictif et d'adjudication ou d'allocation automatisée.

C'est alors du côté de l'administration elle-même que l'analyse doit revenir, afin de retrouver les médiations concrètes sans lesquelles les systèmes ne deviennent jamais opératoires. À ce niveau, la notion de zones d'incertitude, systématisée par Crozier et Friedberg (1977), offre un levier utile pour penser les prises différenciées dans les processus de décision, tandis que la notion de traduction (Callon 1986) éclaire les opérations par lesquelles acteurs, dispositifs et intérêts hétérogènes s'alignent dans l'appareil d'État. En France, ces cadres gagnent à être prolongés par les travaux sur la haute fonction publique et les élites administratives, qui replacent ces recompositions dans des hiérarchies, des formes de légitimité et des structures de résilience plus anciennes (Bezes 2009 ; Eyméri-Douzans 2001). Or cet outillage n'a encore été que rarement mobilisé de manière systématique sur le terrain de l'IA.

Plusieurs travaux ont ouvert des pistes décisives sur des segments distincts de l’algorithmisation administrative, qu’il s’agisse du contrôle des allocataires (Dubois 2021), des plateformes d’affectation éducative (Frouillou, Pin et van Zanten 2022) ou de la fabrique de la justice algorithmique (Girard-Chanudet 2023). Ils restent toutefois sectoriels et encore insuffisamment articulés entre eux pour constituer une analyse d’ensemble de la transformation algorithmique de l’appareil administratif.

Le développement que nous proposons ici engage cette articulation. Il fait travailler la tension entre ce que la littérature internationale établit et ce que les travaux français ajoutent, contredisent ou laissent dans l’ombre : la migration de la discrétion vers des positions techniques, la recomposition des élites et des expertises, les logiques d’externalisation et de dépendance, les conditions dans lesquelles l’imputabilité et la contestabilité peuvent survivre à l’automatisation de la décision.

La contribution propre de cet article tient alors à l’articulation de deux corpus que la littérature maintient le plus souvent disjoints : d’un côté, les recherches internationales sur l’algorithmisation de l’administration, organisées autour de la discrétion automatisée et de l’*accountability* ; de l’autre, des travaux français de sociologie de l’État, attentifs aux dispositifs d’intervention, aux carrières dirigeantes et aux modes de composition du sommet étatique. C’est dans leur confrontation que se dessinent les questions de recherche les plus fécondes pour une enquête empirique sur la place des algorithmes au cœur des bureaucraties.

Précisons enfin que ce corpus a été constitué par sélection raisonnée et complétée par certaines publications institutionnelles. Les critères de sélection ont privilégié les travaux articulant une dimension organisationnelle ou institutionnelle à l’analyse des systèmes algorithmiques dans le secteur public, sur un périmètre couvrant la période 2013-2025 et incluant certains classiques fondateurs mobilisés en amont de cette fenêtre. Cette revue assume certaines limites, notamment une couverture partielle de la littérature en systèmes d’information, dont les apports sur l’adoption et la diffusion des technologies dans les organisations publiques mériteraient un traitement plus approfondi.

1. NOMMER LA TRANSFORMATION : LES GRILLES DE LECTURE ET LEURS ANGLES MORTS

Plusieurs traditions théoriques ont cherché à saisir ce que l’intelligence artificielle fait à l’État, depuis des perspectives et des ambitions distinctes. Un point de convergence apparaît néanmoins : nombre d’entre elles identifient une transformation importante des conditions de l’action publique, sans prendre pour objet principal les mécanismes par lesquels cette transformation s’opère à l’intérieur des administrations. C’est cette difficulté récurrente, plus qu’un simple écart de vocabulaire, qui justifie d’en proposer un examen croisé.

Le concept de « gouvernementalité algorithmique » en constitue certainement la formulation la plus ambitieuse. Sans se réduire à une métaphore foucauldienne, il identifie un régime de pouvoir spécifique où la production de savoirs par agrégation statistique massive substitue le profil comportemental au sujet de droit comme unité de l'action normative, et où la normativité même procède de corrélations immanentes aux données, évitant ainsi toute confrontation politique explicite (Rouvroy et Berns 2013). L'apport décisif est de nommer une mutation qualitative irréductible à la simple accélération technique. Ce n'est pas la vitesse du calcul qui change la donne, mais la transformation du régime de vérité sur lequel s'appuie l'action publique. Une archéologie voisine, quoique distincte, inscrit ce basculement dans l'histoire longue du passage du gouvernement par la « Loi » au gouvernement par les nombres (Supiot 2015), en montrant que la substitution de l'indicateur à la règle juridique comme pivot constitue un déplacement de souveraineté antérieur à l'IA mais que celle-ci radicalise. Le diagnostic est puissant parce qu'il situe la rupture au bon niveau : celui du mode de normativité et non celui du seul instrument. Mais, en décrivant un régime sans descendre jusqu'aux médiations qui le rendent opératoire, il laisse en retrait les acteurs qui, à l'intérieur de l'appareil bureaucratique, captent, traduisent ou contestent le pouvoir qu'il reconfigure. La mutation du rapport à la règle est bien identifiée ; sa mise en œuvre effective reste toutefois moins directement éclairée. Cette limite se manifeste avec une netteté particulière dans la configuration française, où la structuration interne de l'administration, les hiérarchies de corps et les jeux d'acteurs entre directions ne se laissent pas réduire à une logique impersonnelle de gouvernementalité.

C'est à partir de cette limite que d'autres cadres internationaux prennent leur intérêt propre. Non qu'ils contredisent les diagnostics plus macroscopiques, mais ils en déplacent la focale en distinguant plus finement les formes d'intervention algorithmique. Séparer la gouvernance *par* les algorithmes de la gouvernance *des* algorithmes permet déjà de déplier des configurations que les approches plus englobantes tendent à amalgamer (Katzenbach et Ulbricht 2019). La notion d'*algorithmic regulation* prolonge ce déplacement en montrant que les systèmes computationnels orientent les comportements en deçà de la conscience des sujets régulés, par architecture des possibles plutôt que par prescription (Yeung 2018 ; Brownsword 2016), tandis que le passage du *Rule of Law* au *Rule by Code* reformule, sur le terrain de la théorie du droit, le risque d'un court-circuitage des garanties procédurales (Hildebrandt 2015, 2018). Ces approches ont ainsi le mérite de différencier les modalités d'intervention algorithmique et de les rapporter à des critères normatifs explicites.

Reste que cette différenciation des formes d'intervention ne dit pas encore dans quelle logique d'ensemble elles s'inscrivent. L'économie politique du numérique oriente ainsi la réflexion vers l'appropriation de l'expérience humaine sous forme de données comportementales et sa valorisation en produits de prédiction, dessinant un nouveau régime d'accumulation : celui d'un capitalisme de surveillance (Zuboff 2019). Ce diagnostic se trouve prolongé et déplacé par le concept de capital algorithmique, qui rapporte cette dynamique à un rapport social de production structuré par le circuit

données–algorithmes–prédictions (Durand Folco et Martineau 2023) ⁴. La force de ces visions systémiques est de réinscrire l’IA dans une logique d’accumulation marchande sans céder au déterminisme technologique ; leur limite apparaît dès lors qu’on les transpose à l’appareil d’État, dont elles peinent à saisir pleinement la rationalisation gestionnaire, la production de légitimité et la fabrication de l’imputabilité, qui constituent les finalités propres de l’action publique. L’État ne capte pas les données de ses administrés selon les mêmes logiques qu’une plateforme : les données fiscales, sociales ou judiciaires sont collectées dans le cadre de prérogatives de puissance publique, pour des finalités que le droit encadre et que le juge peut sanctionner. La notion de « capital » tend en outre à réifier « l’algorithme » comme agent unifié, là où l’enquête empirique découvre des chaînes de décision distribuées entre acteurs hétérogènes et des opérations collectives de « mise en vérité » irréductibles à un processus technique unifié (Jaton 2020).

L’analyse gagne alors en prise empirique lorsqu’on traite les algorithmes publics comme des instruments d’action à part entière. Les instruments véhiculent des théories implicites du social, distribuent des effets de pouvoir et produisent des représentations qui structurent les comportements (Lascoumes et Le Galès 2005, 2018). Leur étude suppose de croiser cette approche avec un acquis fondamental des études des sciences et des techniques : les systèmes de classification sont des productions sociales dont les catégories incorporent des présupposés, des hiérarchies et des exclusions (Bowker et Star 1999). Sans y manquer, l’algorithmisation de l’État hérite de cette matrice classificatoire tout en lui conférant une échelle et une vitesse inédites. La diversité irréductible des architectures de calcul, des algorithmes de classement aux systèmes de scoring prédictif et aux métriques de réputation, renforce d’autant plus le constat : ces instruments n’obéissent pas aux mêmes logiques et n’appellent pas les mêmes formes de régulation (Cardon 2015). De surcroît, la matérialité de l’IA comme industrie extractive, fondée sur des ressources physiques et sur une main-d’œuvre de préparation des données souvent invisibilisée (Crawford 2021 ; Casilli 2019), rappelle que la puissance des systèmes n’est jamais séparable des infrastructures et des opérations humaines qui la rendent possible.

En somme, ni le diagnostic foucauldien, ni les cadres de régulation, ni l’économie politique du numérique, ni l’instrumentation de l’action publique ne suffisent, isolément, à résoudre le problème qu’ils contribuent tous à formuler. Le premier nomme un régime sans descendre jusqu’aux acteurs qui l’actualisent ; les deuxièmes différencient les dispositifs sans restituer pleinement les rapports de force qui les traversent ; la troisième totalise sans entrer suffisamment dans le grain institutionnel ; la dernière offre l’une des prises les plus fécondes pour cette descente, sans avoir encore suscité, à ce stade, un

⁴ D’autres approches macroscopiques prolongent ce constat de domination systémique en s’appuyant sur des traditions sociologiques distinctes : voir notamment l’application du concept bourdieusien de « méta-capital algorithmique » aux logiques de visibilité médiatique (Lundahl 2022), ou l’étude du « pouvoir infrastructurel » des plateformes dans une perspective wébérienne (Cristofari et Gerbaudo 2025).

corpus empirique suffisamment articulé sur les systèmes d'IA en contexte administratif. La sociologie de l'action publique dispose pour cela d'un appareillage éprouvé, par les instruments, les acteurs et les processus de mise en œuvre, mais le passage du diagnostic macro à l'analyse méso reste le défi central du champ.

2. LA REDISTRIBUTION DE LA DÉCISION : DE L'AGENT DE TERRAIN VERS LE PARAMÈTRE

La trajectoire de la discrétion administrative offre le fil le plus robuste pour saisir ce que l'IA fait à la décision publique, parce qu'elle permet de localiser précisément *où* le pouvoir se déplace. Le modèle classique de la bureaucratie de guichet plaçait le pouvoir discrétionnaire dans les mains de l'agent de terrain qui, confronté à la singularité des cas et à l'ambiguïté des règles, interprétait la norme et en modulait l'application au quotidien (Lipsky 1980). Loin d'être un résidu à éliminer, la discrétion était constitutive de l'action publique car les décisions quotidiennes des agents, par agrégation, constituaient la politique publique effective.

L'informatisation a transformé en profondeur cette économie. À titre de référence, l'étude de grandes agences exécutives néerlandaises a permis d'identifier une trajectoire en trois temps : la bureaucratie de guichet classique, où l'agent décide au cas par cas ; la bureaucratie d'écran, où l'agent opère derrière une interface, ses décisions encadrées par des formulaires pré-structurés et des arbres de décision numériques ; et la bureaucratie de système, où le système d'information prend les décisions de manière automatisée pour la majorité des cas (Bovens et Zouridis 2002). Dans l'exemple néerlandais des allocations familiales, 77 % des dossiers étaient traités sans intervention humaine en 2014 (Zouridis, van Eck et Bovens 2020, p. 320)⁵. Le pouvoir discrétionnaire avait migré vers l'amont de la chaîne, là où s'opère la traduction des règles juridiques en instructions informatiques. Les acteurs clés n'étaient donc plus les agents de terrain, mais les analystes et développeurs qui concevaient, paramétraient et maintenaient les systèmes. Désormais, la « discrétion automatisée » prolonge cette trajectoire en montrant qu'elle se loge dans des « petites décisions » techniques (choix d'architecture, réglages de paramètres, mises à jour de bases de données) qui échappent à la supervision managériale traditionnelle tout en produisant des effets normatifs massifs en aval. Un nouveau groupe professionnel a émergé, les *data professionals*, dont le pouvoir discrétionnaire diffère de celui des développeurs classiques.

⁵ Le scandale néerlandais du *toeslagenaffaire*, où un algorithme de ciblage des fraudes a conduit à des accusations infondées touchant des milliers de familles, illustre les conséquences de la discrétion non supervisée. Sur la « scoring society », voir Dencik et al. (2019) ; sur les effets sociaux de l'automatisation des prestations sociales, voir Eubanks (2018).

Ces analystes de données génèrent des informations pour les décideurs politiques par le biais d'analyses à grande échelle, et disposent d'une liberté considérable dans le choix de leurs méthodes et de leurs focales. Le cas danois de l'évaluation foncière automatisée confirme que ces « petites décisions » stabilisent des paramètres qui orientent des milliers de décisions subséquentes, souvent à l'insu des responsables hiérarchiques (Roehl et Crompvoets 2025).

Ce qui change n'est pas seulement le *lieu* de la discrétion mais la *forme* même de l'acte de décision. Celle-ci se décompose en une série de micro-arbitrages dont aucun, pris isolément, ne paraît constituer un choix politique, mais dont l'agrégation acquiert une portée décisive. La statistique publique connaît un mécanisme analogue puisque les conventions de mesure incorporent des choix politiques qui, une fois stabilisés dans l'infrastructure technique, deviennent invisibles et difficilement contestables (Desrosières 1993). De la même manière, les seuils d'un algorithme de scoring, les variables retenues dans un modèle de ciblage ou les règles d'exception codées dans un système de traitement automatisé incorporent des choix dont la portée normative échappe aux procédures de contrôle hiérarchique classiques.

Pour comprendre comment le contrôle de ces choix se convertit en levier de pouvoir, la notion de *zones d'incertitude* offre un cadre intéressant. Le pouvoir dans une organisation ne découle ni du statut formel ni de la compétence abstraite, mais bien de la capacité à contrôler une source d'imprévisibilité que les autres ne maîtrisent pas (Crozier et Friedberg 1977). Transposée aux systèmes d'IA, cette notion désignerait un ensemble de décisions empiriquement identifiables : la définition du périmètre des données d'entraînement, la calibration des modèles, le choix des garde-fous, les conditions de mise en production, la fixation des seuils de déclenchement. Autant de paramètres que quelqu'un doit arrêter, et que d'autres subissent sans les comprendre ni pouvoir les contester efficacement.

Il apparaît ainsi que la traduction des règles juridiques en spécifications informatiques s'opère dans des artefacts distinguables dont chacun constitue un site de réduction de l'ambiguïté normative. Les cahiers des charges techniques convertissent des objectifs politiques en paramètres computationnels, substituant à la plasticité interprétative de la règle juridique la rigidité des spécifications formelles. Les doctrines d'usage fixent les conventions d'interprétation des sorties algorithmiques, déterminant par exemple à partir de quel score un dossier sera orienté vers un contrôle approfondi. Les procédures de validation formalisent le passage d'un environnement de test à un environnement de production, moment décisif où le prototype devient instrument opérationnel. Les analyses d'impact algorithmique traduisent des exigences réglementaires en critères d'évaluation mesurables...

Chacun de ces artefacts constitue un site de négociation entre des acteurs dont les intérêts, les catégories et les temporalités divergent. La réussite de la traduction, pour reprendre le concept de Callon, n'est donc jamais acquise puisqu'elle repose sur des opérations de problématisation, d'intéressement et d'enrôlement par lesquelles des acteurs intermédiaires parviennent à se constituer en « points de passage

obligés » entre des mondes hétérogènes. C'est dans cette capacité à aligner des acteurs, des dispositifs et des intérêts divergents que se loge une part considérable du pouvoir contemporain.

De surcroît, l'opacité des systèmes algorithmiques amplifie ces asymétries et leur confère une épaisseur proprement organisationnelle. Prise dans son sens le plus large, la métaphore de la « boîte noire » décrit un monde où les algorithmes les plus massifs échappent à l'examen public (Pasquale 2015). Mais à l'intérieur de l'État, l'opacité ne se réduit pas à un déficit d'information vis-à-vis du public car elle redistribue le pouvoir entre les acteurs administratifs eux-mêmes. Rendre un code accessible ne le rend pas intelligible, et l'intelligibilité technique ne garantit pas l'imputabilité politique (Ananny et Crawford 2018). Plus radicalement, le non-savoir au sein des organisations peut constituer une production fonctionnelle, un effet structurel de l'architecture de délégation. À titre d'exemple, l'étude d'un système d'affectation scolaire en Suède montre comment une ignorance organisationnelle est activement produite en strates successives : pour se prémunir des critiques et maintenir le statu quo, l'administration publique, puis les tribunaux, s'aveuglent volontairement face à la nature systémique de l'algorithme. Dès lors, personne n'est en position, ni n'a intérêt à être en position, de reconstituer la chaîne causale complète reliant un paramétrage technique à ses conséquences sur les administrés (Kronblad, Essén et Mähring 2024).

Le constat rejoint, par une voie différente, celui d'un « webérianisme digital » : une bureaucratie dont la rationalité procédurale se renforce à mesure que s'obscurcissent ses fondements, jusqu'à faire de la prévisibilité une simple illusion de contrôle (Muellerleile et Robertson 2018) ⁶.

La discrétion a donc migré vers des positions techniques en amont dont le contrôle est devenu un enjeu. Mais la littérature laisse largement ouverte la question de savoir *qui*, dans l'appareil d'État, occupe effectivement ces positions et selon quelles logiques sociales.

⁶ La critique a été formulée dès 2012 en termes d'« aura d'objectivité et de vérité » produite par les big data, masquant les choix incorporés dans les catégories, les métriques et les architectures de traitement (boyd et Crawford 2012). L'argument vaut a fortiori pour les systèmes décisionnels publics, où l'apparence d'objectivité technique peut servir à dépolitiser des choix qui engagent des valeurs.

3. ÉLITES, EXPERTISE ET INTERMÉDIATION : QUI CONTRÔLE LES ZONES D'INCERTITUDE ?

La recomposition des élites administratives face à l'algorithmisation est le terrain où se joue, concrètement, la question que la section précédente laisse ouverte. Les outils de la sociologie des élites et des professions sont éprouvés ; leur application au terrain de la haute fonction publique numérisée reste embryonnaire, et c'est précisément ce décalage qui rend l'analyse à la fois prometteuse et difficile.

La friction initiale oppose les compétences qui fondent l'accès aux positions de pouvoir dans l'administration à celles qui commandent le fonctionnement des nouveaux instruments. En France, la légitimité des hauts fonctionnaires repose sur la maîtrise du droit et de la gestion, consacrée par les mécanismes de sélection des grandes écoles (Bourdieu 1989). Or la sociologie des grands corps a montré leur forte résilience institutionnelle : les instruments de réforme y sont systématiquement appropriés, réinterprétés et retournés par les élites en place (Bezes 2009). La haute fonction publique apparaît ainsi comme un marché du travail administratif structuré par de fortes logiques de corps et des stratégies de clôture professionnelle (Gally 2020). Dans ce cadre, le fait que la politique de transformation publique 2017-2021 se soit inscrite dans le prolongement des réformes institutionnelles antérieures (Chevallier 2021) suggère que l'algorithmisation s'insère dans des logiques de pouvoir largement préexistantes, plus qu'elle ne les subvertit.

Le même schéma d'absorption des catégories réformatrices par les élites en place a été documenté à l'échelle internationale dans le cas du *New Public Management* (Pollitt et Bouckaert 2011)⁷. Ainsi, l'IA renouvelle-t-elle la question, ou sera-t-elle absorbée comme l'ont été les réformes précédentes ? La réponse n'est pas encore tranchée, et la raison tient à la nature même de l'expertise en jeu.

Un cadre heuristique pour penser cette friction peut être dégagé à partir des analyses de Burrell et Fourcade (2021), qui mettent en évidence l'émergence d'une *coding elite* tirant une part de son pouvoir de la maîtrise des opérations de classement, de tri et d'ordonnancement algorithmique. Transposée au secteur public à titre d'hypothèse de travail, cette perspective conduit à s'interroger sur les acteurs qui contrôlent, au sein de l'administration, les classifications dont dépendent les décisions publiques. L'analyse bourdieusienne des inégalités numériques montre d'ailleurs comment le « capital numérique » interagit avec les formes traditionnelles de capital économique, culturel et social, sans s'y substituer (Calderón Gómez 2021).

⁷ Sur la reproduction des élites administratives au sommet, voir Brezis et Hellier (2013) et Rouban (2014). Le déficit de compétences numériques dans le secteur public n'est pas propre à la France mais y prend une acuité particulière en raison du poids des corps dans la structuration des carrières (OCDE 2021).

C'est dans cette interaction, plutôt que dans une substitution pure et simple, que réside la difficulté d'analyse, et c'est elle qui donne à la question de la légitimité administrative son acuité nouvelle. Si l'autorité de l'État repose sur des compétences que ses propres structures de recrutement ne valorisent pas, c'est le fondement même de la légitimité bureaucratique qui vacille.

Dès lors, la recomposition au sein de groupes professionnels prend la forme de luttes de juridiction au sens classique du terme. L'émergence d'un nouveau domaine de savoir redistribue les revendications de compétence entre groupes établis et groupes émergents, et les frontières sont constamment renégociées (Abbott 1988). L'irruption de l'IA dans l'administration déclenche précisément de telles luttes : qui est légitime pour définir les spécifications d'un système de scoring ? Le haut fonctionnaire qui porte la responsabilité politique de la décision, l'ingénieur des corps techniques qui maîtrise l'infrastructure, le *data scientist* contractuel qui conçoit le modèle ou le prestataire qui maintient le système ? Chacun de ces acteurs revendique une forme de compétence sur le même objet, mais depuis des registres différents : la légitimité juridico-politique, la maîtrise de l'infrastructure, le savoir statistique, la connaissance du système déployé. La réponse n'est pas donnée par la compétence technique en tant que telle, mais par la capacité à occuper des positions d'intermédiation entre registres techniques et administratifs.

Dans les agencements sociotechniques qui entourent le déploiement d'un système d'IA public, des acteurs hétérogènes doivent aligner leurs intérêts dans des dispositifs communs. L'acteur indispensable à cette traduction, celui qui sait rendre lisible un modèle prédictif devant un comité de direction et convertir un objectif politique en spécification technique, acquiert un rôle qui peut excéder sa position hiérarchique. Une enquête documente expressément ce phénomène dans le NHS britannique, où des analystes chargés de l'interprétation des outils prédictifs acquièrent une influence prépondérante sur les décisions cliniques et organisationnelles sans détenir d'autorité hiérarchique, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir traduire les sorties des modèles dans le langage des décideurs et à arbitrer les conflits d'interprétation qui entourent les recommandations algorithmiques (Mahroof et al. 2025). Une configuration comparable avait été observée, dès l'époque de l'ouverture des données publiques, autour des « administrateurs de données » dont la position d'intermédiation entre logiques techniques et logiques institutionnelles préfigure celle qu'occupent aujourd'hui les *data scientists* dans les équipes IA (Denis et Goëta 2017).

À elles seules, ces figures d'intermédiation ne permettent pas encore d'établir comment l'IA recompose l'espace des positions dirigeantes, bien qu'elles ouvrent plusieurs hypothèses sur les formes possibles de cette recomposition, développées plus systématiquement dans le projet de thèse, en construction, signalé en ouverture (voir p. 1). Selon un premier scénario, les corps d'ingénieurs et les trajectoires en systèmes d'information convertiraient plus efficacement la ressource algorithmique en pouvoir, par surreprésentation dans les postes où se règlent les arbitrages techniques. Selon un second, l'élite dirigeante conserverait les arbitrages stratégiques en absorbant formellement cette ressource, tandis que

les profils techniques demeureraient cantonnés à l'exécution, selon un schéma classique d'appropriation des catégories réformatrices sans transformation des pratiques effectives. Un troisième verrait enfin émerger une élite d'interface, combinant maîtrise technique et culture administrative, et capitalisant sur le monopole de la traduction pour capter la décision aux nœuds d'arbitrage.

Rien ne permet encore de trancher fermement entre ces scénarios. Leur distribution dépend vraisemblablement de la culture technique des administrations, de leur degré d'externalisation, de l'ancienneté de leurs usages algorithmiques et des caractéristiques sociales des postes et des corps d'origine. L'absence de données prosopographiques systématiques⁸ sur les élites numériques de l'État rend ces mécanismes difficiles à objectiver : on ne sait pas encore, avec la précision qu'exige un travail sociologique approfondi, qui occupe les positions clés de la gouvernance algorithmique, depuis quelles trajectoires de formation, et selon quelles logiques de carrière.

Le cas français donne à ces questions une intensité particulière. La coexistence, au sein de la DINUM et des DSI ministérielles, de fonctionnaires issus des grands corps techniques (Mines, Ponts, INSEE) et de contractuels recrutés sur des compétences algorithmiques pointues crée une situation où les temporalités d'engagement et les cultures professionnelles divergent profondément. Un ingénieur du corps des Mines, passé par la direction du numérique avant de rejoindre un cabinet de conseil ou une entreprise technologique, n'entretient pas le même rapport à l'institution qu'un *data scientist* recruté sur contrat de trois ans. Le premier capitalise sur une trajectoire de corps et un réseau construit dans la durée ; le second dispose d'une compétence technique fine mais d'une inscription institutionnelle fragile. Cette asymétrie des temporalités rend difficile l'accumulation d'une mémoire étendue sur les systèmes et concentre, de facto, le savoir durable entre les mains des rares acteurs qui combinent ancienneté dans le poste et compétence technique.

Que l'IA crée de nouveaux détenteurs d'autorité, qu'elle reconfigure les médiations par lesquelles l'élite existante continue de gouverner, ou qu'elle redistribue les deux selon les secteurs, la réponse reste entière et constitue l'un des terrains empiriques les plus essentiels à investir.

⁸ La prosopographie, combinée à l'analyse factorielle (ACM, CAH), constitue un outil méthodologique éprouvé pour l'étude de ces recompositions (Lemercier et Picard 2012 ; Stone 1971). Son application aux élites de la transformation numérique de l'État permettrait de cartographier les trajectoires, les profils de formation, les corps d'origine et les positions d'intermédiation.

4. EXTERNALISATION, DÉPENDANCE ET SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

La redistribution des positions de pouvoir déborde le périmètre étatique par le biais de l'externalisation, qui constitue le mécanisme le plus important comme le plus discret de la transformation en cours. Elle s'inscrit dans ce que l'on peut analyser comme une « privatisation numérique » (Jeannot et Cottin-Marx 2022). Bien plus qu'un simple recours à la sous-traitance, la numérisation de l'État brouille les identités professionnelles et les frontières organisationnelles, au point que, dans les équipes-projet, consultants privés et agents publics travaillent côte à côte, partagent les mêmes outils, parlent le même langage technique, et rendent souvent indiscernable en pratique la distinction entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. L'enjeu n'est pas la privatisation au sens juridique du terme, mais la perte de lisibilité des circuits décisionnels lorsque la conception, le développement et la maintenance d'un système algorithmique sont distribués entre acteurs publics et privés dans des configurations fluides.

L'externalisation s'étend désormais jusqu'aux capacités cognitives des dispositifs eux-mêmes. L'épisode récent de l'Assistant IA interministériel le montre : même lorsque l'État conserve l'initiative politique, l'architecture d'hébergement et une part de l'infrastructure, il peut demeurer tributaire de modèles conçus hors de lui, y compris lorsqu'ils sont fournis par des entreprises françaises. La question décisive demeure ainsi celle des prises effectives dont l'administration dispose sur les briques critiques du système — conditions d'audit, de paramétrage, de réversibilité et d'évolution des modèles.

Pour autant, ce phénomène prend des formes différentes selon les contextes nationaux, et ces différences éclairent le rôle des choix institutionnels dans la structuration de la dépendance. Le *Government Digital Service* britannique a emprunté une trajectoire fondée sur l'internalisation des compétences et la constitution d'équipes pluridisciplinaires permanentes, mais s'est heurté aux mêmes tensions entre ambition d'autonomie et dépendance aux fournisseurs de briques technologiques critiques (Dunleavy et Margetts 2025). Le modèle estonien repose sur une architecture distribuée (X-Road) qui maintient un contrôle étatique sur l'interopérabilité tout en déléguant la production logicielle au secteur privé.

En France, le rapport à l'externalisation s'inscrit dans une trajectoire institutionnelle singulière, où le poids de la commande publique, l'ancrage durable des corps techniques dans l'appareil d'État et la centralisation ancienne des systèmes d'information ont contribué à maintenir une forte aspiration à la maîtrise administrative des instruments. Cette configuration semble moins marquée dans des administrations davantage structurées par la contractualisation et la gestion par agences. La diversité de ces trajectoires invite ainsi à penser la dépendance technologique non comme un destin technique, mais comme le produit de choix institutionnels sédimentés.

Ce qui se déplace, en dernière instance, est la capacité d'arbitrage sur laquelle nous insistons. Lorsque l'administration ne dispose plus en interne des compétences nécessaires pour évaluer les choix techniques d'un prestataire, la relation de délégation se transforme en relation de dépendance cognitive.

Les circulations d'acteurs entre haute fonction publique et secteur privé (Egerod, Stuckatz et Mueller 2024), particulièrement intenses en direction des entreprises technologiques, amplifient ce phénomène en brouillant les frontières entre contrôleur et contrôlé. Le prestataire qui a conçu un système est souvent le mieux placé pour en assurer la maintenance, la mise à jour et l'audit, de sorte que la concurrence est biaisée en faveur de l'opérateur en place. Dans ce contexte, les marchés publics deviennent de véritables instruments de politique algorithmique où les cahiers des charges, les clauses de réversibilité, les exigences d'auditabilité constituent des dispositifs par lesquels l'administration tente de maintenir une prise sur des systèmes dont elle ne maîtrise pas la conception (Mulligan et Bamberger 2019). Toutefois, la technicité de ces dispositifs crée une asymétrie circulaire. Seuls les acteurs dotés de l'expertise algorithmique peuvent évaluer si les clauses sont respectées, si bien que le contrôle se trouve conditionné par la ressource qu'il est censé encadrer. Le recours au prestataire privé réduit par ailleurs l'attribution de responsabilité aux yeux des citoyens et encourage l'évitement du blâme, non par intention malveillante mais par effet d'architecture de la délégation (Alon-Barkat et al. 2025) ⁹.

Ces dynamiques posent frontalement la question de la souveraineté numérique, terme omniprésent dans le discours public mais dont le contenu analytique reste instable. Le mot recouvre au moins trois significations distinctes et potentiellement contradictoires : une souveraineté étatique, centrée sur le contrôle territorial des données et des infrastructures ; une souveraineté citoyenne, portée par les mouvements pour l'autodétermination informationnelle ; et une souveraineté technologique, visant l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers (Couture et Toupin 2019). Le terme fonctionne souvent comme un « concept pont » entre des agendas politiques incompatibles, permettant de réunir sous un même étendard des acteurs aux intérêts divergents (Pohle et Thiel 2020). Le cas de la reconnaissance faciale illustre bien la contradiction suivante : renforcer la souveraineté technologique de l'État peut affaiblir la souveraineté citoyenne.

La littérature existante invite à reconceptualiser la souveraineté numérique comme une propriété relationnelle plutôt que comme un attribut binaire. Autrement dit, plutôt que de savoir si l'État « est » souverain, il s'agit d'identifier les points de la chaîne socio-organisationnelle où la capacité de contrôle est effective et ceux où elle est nominale. Nous proposons ici de distinguer, à partir de notre grille d'analyse, l'accès (pouvoir examiner le code et les données), l'audit (pouvoir évaluer la conformité et

⁹ Sur la mécanique générale du pantouflage (*revolving door*) comme instrument de stratégie non-marchande des grandes entreprises cotées, voir à nouveau Egerod, Stuckatz et Mueller (2024). Sur les tensions entre valeurs publiques et pratiques marchandes, voir Breaugh, Hammerschmid et Stockreiter (2025). À ce propos, les stratégies de responsabilité sociale des *Big Tech* peuvent fonctionner comme instruments de consolidation de leur pouvoir réglementaire de fait (voir Lindman, Makinen et Kasanen 2023).

les effets), l'usage (pouvoir modifier les paramètres et les finalités) et la réversibilité (pouvoir changer de système sans coût prohibitif). Ces prises sont inégalement distribuées et rarement cumulées. L'étude de FranceConnect a montré que la souveraineté affichée coexistait avec une dépendance aux standards et aux acteurs de l'industrie (Alauzen 2019). L'histoire d'Etalab témoigne d'une tension permanente entre autonomie étatique et adoption de normes venues du secteur privé (Goëta 2018). À cet égard, le programme Albert API condense ces contradictions : l'infrastructure se présente comme souveraine par son hébergement certifié et la localisation des données en France, tout en reposant sur des fournisseurs de modèles, des hébergeurs et des intégrateurs privés pour des briques critiques.

La souveraineté ainsi redéfinie apparaît comme un gradient distribué. Elle est maximale lorsque l'acteur public contrôle les zones d'incertitude critiques du système, et minimale lorsque ce contrôle est exercé par des acteurs dont les intérêts ne coïncident pas avec les finalités publiques. La gouvernance de la confiance dans les sociétés de plateforme européennes confirme que la souveraineté est indissociable de la capacité des pouvoirs publics à imposer des conditions aux intermédiaires numériques (Van Dijck 2021). En outre, l'asymétrie technologique entre États dans le domaine de l'IA prend une dimension géopolitique, au sens où les capacités de développement et de déploiement de systèmes algorithmiques sont concentrées dans un petit nombre de pays, et les administrations publiques des autres États se trouvent structurellement en position de récepteurs de technologies dont elles ne maîtrisent ni la conception ni l'évolution (UNCTAD 2025).

La France se situe dans une position intermédiaire, disposant d'un écosystème de recherche reconnu et de quelques acteurs industriels, mais dépendant souvent pour les briques les plus critiques (modèles de fondation, infrastructures cloud) d'acteurs étrangers dont les logiques de développement échappent à la puissance publique.

5. IMPUTABILITÉ ET RÉGULATION : L'ÉTAT DE DROIT FACE AU CALCUL

Le dernier fil de la littérature touche aux conditions de l'imputabilité, entendue comme la capacité d'attribuer une responsabilité et d'en tirer des conséquences, dans un contexte où la décision est distribuée le long de chaînes sociotechniques opaques. L'analyse la plus systématique identifie trois dimensions de l'*accountability* algorithmique : l'information (qui sait ce que le système fait ?), l'explication (qui peut rendre compte de la logique de la décision ?) et les conséquences (qui peut être sanctionné lorsque la décision produit des effets indésirables ?) (Busuioc 2021). Il importe de distinguer cette *accountability*, qui désigne l'obligation de rendre des comptes au sein d'une relation institutionnelle, de la responsabilité juridique personnelle. L'une est une propriété du système

organisationnel, l'autre un attribut du sujet de droit. C'est à la première, et aux conditions de sa préservation face à l'algorithmisation, qu'est consacrée la présente section.

La question de la contestabilité mérite également d'être posée d'emblée. Un système peut satisfaire aux exigences formelles de transparence, publier son code source et documenter ses paramètres, sans pour autant être contestable si aucun mécanisme institutionnel ne permet aux personnes affectées d'en obtenir la révision. C'est pourquoi l'imputabilité engage, plus fondamentalement, la structure même de la responsabilité dans des rapports de délégation complexes.

Au-delà d'un problème de transparence, l'algorithmisation crée notamment un problème de *structure de la responsabilité*. Chaque acteur de la chaîne peut se défausser sur le maillon suivant. Le concepteur invoque l'outil « d'aide à la décision » ; l'utilisateur dit avoir « suivi le système » ; le prestataire oppose le secret industriel ; le supérieur hiérarchique ignorait les détails techniques. L'impossibilité d'identifier un décideur humain responsable érode la confiance des citoyens et complique le recours administratif (Grimmelikhuisen et Meijer 2022). Ainsi, la structure de la responsabilité se trouve désarticulée par les mêmes mécanismes que les sections précédentes ont identifiés : la fragmentation de la discrétion en micro-arbitrages (section 2), l'asymétrie d'expertise entre décideurs formels et opérateurs techniques (section 3), la dilution de la chaîne de commande dans les relations d'externalisation (section 4).

Le déficit d'imputabilité se déploie sur plusieurs plans que la littérature met en exergue de manière concordante. Tout d'abord, les systèmes automatisés produisent de nouvelles catégories de risque, de nouvelles populations cibles et de nouvelles logiques d'intervention qui échappent aux procédures de contrôle démocratique classiques (Bellanova et De Goede 2022). Les biais algorithmiques reproduisent les inégalités de manière systémique tout en restant invisibles à l'échelle de la décision individuelle. Chaque décision prise isolément paraît objective et conforme à la règle ; c'est l'agrégation statistique qui révèle le caractère discriminatoire du dispositif, de sorte que le droit de recours individuel se trouve inadapté aux préjudices dont les effets ne sont perceptibles qu'à l'échelle de populations entières (Noble 2018)¹⁰. La *scoring society* qui en résulte distribue les trajectoires administratives possibles en fonction de classements automatisés dont les critères, les pondérations et les seuils restent inaccessibles aux personnes affectées (Dencik et al. 2019 ; Eubanks 2018).

Ensuite, la temporalité des systèmes ajoute une difficulté propre. Les modèles prédictifs évoluent par itérations successives du fait que les données d'entraînement changent, les paramètres sont recalibrés, les architectures sont mises à jour selon des protocoles dont la formalisation varie considérablement d'une administration à l'autre. Toute modification peut altérer significativement le comportement du

¹⁰ Dans une perspective différente, certains travaux soutiennent que l'automatisation peut corriger des biais humains plutôt que les aggraver, et invitent à ne pas absolutiser la présence d'un « humain dans la boucle » comme garantie de justice procédurale (Lobel 2023). Cette ligne d'argument rappelle que la question de l'imputabilité ne se confond ni avec une opposition simple entre humain et machine, ni avec une condamnation univoque de l'automatisation.

système sans qu'aucun acte administratif identifiable ne soit intervenu. L'imputabilité suppose un moment de décision localisable dans le temps et attribuable à un acteur ; alors que les systèmes algorithmiques produisent des résultats qui sont le fruit de séquences de micro-décisions étalées dans le temps, distribuées entre des acteurs multiples et souvent dépourvues de documentation. Certes, la traçabilité technique (journalisation, versionnage) peut partiellement compenser ce déficit, mais suppose elle-même une capacité d'interprétation que les acteurs en position de contrôle ne possèdent pas toujours.

À cette difficulté répond désormais une densification du cadre juridique, sans que son effectivité puisse encore être pleinement appréciée. Le RGPD impose des obligations de transparence et de limitation de finalité ; l'AI Act européen (2024) introduit une classification des systèmes par niveau de risque ; l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration établit, quant à lui, un droit à l'explication des décisions administratives individuelles fondées sur un traitement algorithmique (Barraud 2018). Le Conseil d'État a par ailleurs consacré une étude (2022) à l'intelligence artificielle dans l'action publique, en soulignant les exigences de transparence, d'explicabilité, d'auditabilité et de contrôle humain qui doivent encadrer son déploiement. Ce mouvement d'encadrement ne se réduit toutefois pas à une multiplication des obligations externes et nourrit aussi des approches plus ambitieuses visant à inscrire les garanties de l'État de droit dans l'architecture même des systèmes. Le *legal protection by design* propose ainsi de traduire les exigences juridiques en contraintes computationnelles (Hildebrandt 2015), tandis que les *accountable algorithms* développent des mécanismes de vérification formelle intégrés aux systèmes (Kroll et al. 2017). L'ensemble s'inscrit plus largement dans ce que certains auteurs décrivent comme l'émergence d'un « constitutionnalisme numérique », c'est-à-dire une extension des principes constitutionnels à l'espace numérique (De Gregorio 2022), au sein duquel se cristallisent des exigences de protection spécifiques face à l'administration algorithmique (Stepanov 2024).

Mais la domestication juridique de l'algorithme est traversée par une tension fondamentale. Les dispositifs algorithmiques peuvent être mis au service de la légalité formelle tout en contournant les garanties substantielles de l'État de droit (Smuha 2025). L'algorithmisation peut instrumentaliser le droit, maintenant l'apparence de la conformité tout en vidant de substance les procédures censées protéger les administrés. Les analyses d'impact, les chartes d'usage et les procédures de validation constituent à cet égard des instruments ambivalents. Ils formalisent le contrôle, mais leur maîtrise devient elle-même une ressource positionnelle pour les acteurs qui en contrôlent la production et l'interprétation. L'encadrement juridique peut ainsi fonctionner comme domestication effective, lorsqu'il s'accompagne d'une capacité interne d'audit et de compétences techniques suffisantes, ou comme habillage procédural, lorsque personne n'a les moyens de vérifier la substance de la conformité. En résumé, l'ignorance organisationnelle joue ici un rôle amplificateur : dans les organisations où le

non-savoir sur le fonctionnement des systèmes est structurellement produit, les dispositifs juridiques risquent de tourner à vide (Kronblad, Essén et Mähring 2024).

La condition décisive n'est donc pas la seule visibilité du code, mais l'existence de procédures institutionnelles permettant de suspendre, de réexaminer et de corriger la décision algorithmique par des acteurs disposant à la fois de l'autorité et de la compétence nécessaires. C'est en ce sens que la notion de contestabilité mérite d'être distinguée de celle de transparence. Un système peut être transparent sans être contestable si aucun mécanisme institutionnel ne permet d'en modifier les paramètres en réponse aux objections des personnes affectées ; inversement, des mécanismes de contestation effective peuvent fonctionner sans transparence totale, pourvu que les décisions soient révisables (Kroll et al. 2017). L'imputabilité algorithmique dans l'État de droit se ramène, en définitive, à une question d'organisation plus que de technologie : celle de savoir si l'administration construit les positions internes depuis lesquelles ses propres systèmes peuvent être effectivement contestés.

CONCLUSION

Au terme de cette revue, les acquis de la littérature apparaissent plus nettement tout comme les lacunes qui continuent d'en organiser les principales lignes de force.

La discrétion administrative n'a pas été éliminée par l'automatisation ; elle a migré vers des pôles techniques. Corrélativement, l'externalisation ne représente pas un simple problème de gestion des ressources humaines, mais un mécanisme de déplacement des zones d'incertitude hors du périmètre administratif. La souveraineté numérique se laisse alors saisir comme un continuum échelonné le long des circuits de délégation. Quant à l'imputabilité, elle est menacée moins par l'opacité technique en tant que telle que par une structure de responsabilité dans laquelle chacun peut renvoyer la charge de la décision à l'échelon suivant. Il en résulte que la domestication juridique de l'algorithme oscille entre effectivité et formalisme selon que l'administration dispose, ou non, de capacités internes suffisantes pour donner substance aux procédures de contrôle. La contestabilité s'impose, enfin, comme le concept opératoire permettant de dépasser l'alternative stérile entre transparence totale et opacité subie.

Cependant, rares encore sont les enquêtes qui descendent au niveau des pratiques concrètes de conception, de paramétrage et de gouvernance des systèmes d'IA au sein des administrations, en particulier dans le cas français. Les travaux disponibles se concentrent sur les cas les plus visibles — scoring, prestations sociales, justice prédictive — et laissent encore dans l'ombre les usages routiniers qui, par leur banalité même, échappent à l'attention publique tout en produisant des effets cumulatifs.

Les monographies organisationnelles font aussi défaut. On dispose de cadres théoriques, de travaux comparatifs sur les cadres juridiques, de diagnostics macro sur l'économie politique des plateformes, mais très peu d'études de cas restituant la fabrique concrète d'un système algorithmique public, depuis le cahier des charges jusqu'aux arbitrages de mise en production. Là encore, les données prosopographiques sur les élites numériques de l'État paraissent sous-documentées : on ne sait pas qui sont, en termes de trajectoires de formation, de corps d'origine et de positions, les acteurs qui conçoivent, pilotent et régulent ces systèmes.

Plus largement, les comparaisons internationales systématiques restent rares, alors même que les configurations nationales de la haute fonction publique varient fortement : États-providence nordiques, administrations fédérales anglo-saxonnes et bureaucraties continentales n'abordent pas l'algorithmisation avec les mêmes ressources, les mêmes traditions de recrutement ni les mêmes rapports à l'expertise technique. Le suivi longitudinal semble d'autant plus essentiel à ces sujets que les systèmes algorithmiques évoluent à une vitesse qui rend les photographies synchroniques rapidement obsolètes, alors que les dynamiques de recomposition des élites, des compétences et des dépendances ne se laissent observer que dans la durée.

La question principale qui traverse l'ensemble de la littérature peut se formuler sans emphase : quels agencements institutionnels transforment la puissance calculatoire en capacité d'action publique gouvernable, et sous quelles conditions la numérisation de l'État cesse-t-elle d'être un destin technique pour redevenir un objet politique, c'est-à-dire discutable ? Aucune réponse univoque ne saurait venir d'un concept unique ou d'un cadre théorique surplombant. Seule l'articulation d'enquêtes empiriques capables de saisir simultanément les trajectoires des acteurs, l'architecture des dispositifs et les rapports de force qui les traversent permettra d'en élucider les conditions effectives.

Les outils existent ; leur croisement, en revanche, suppose une convergence disciplinaire que l'état actuel de la recherche peine encore à produire.

BIBLIOGRAPHIE

ABBOTT, Andrew. 1988. *The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor*. Chicago : University of Chicago Press.

ALAUZEN, Marie. 2019. « L'État plateforme et l'identification des usagers : le processus de conception de FranceConnect ». *Réseaux* 213(1) : 211–239.

ALON-BARKAT, Saar, et al. 2025. “Algorithmic discrimination in public service provision: Understanding citizens’ attribution of responsibility for human versus algorithmic discriminatory outcomes.” *Journal of Public Administration Research and Theory* 35(4): 469–488.

ANANNY, Mike, et Kate CRAWFORD. 2018. “Seeing without Knowing: Limitations of the Transparency Ideal and Its Application to Algorithmic Accountability.” *New Media & Society* 20(3): 973–989.

BARRAUD, Boris. 2018. « L’algorithmisation de l’administration ». *Revue Lamy Droit de l’immatériel* 150 : 42–54.

BELLANOVA, Rocco, et Marieke DE GOEDE. 2022. “The Algorithmic Regulation of Security: An Infrastructural Perspective.” *Regulation & Governance* 16(1) : 102–118.

BEZES, Philippe. 2009. *Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962–2008)*. Paris : PUF.

BOURDIEU, Pierre. 1989. *La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps*. Paris : Minuit.

BOVENS, Mark, et Stavros ZOURIDIS. 2002. “From Street-Level to System-Level Bureaucracies.” *Public Administration Review* 62(2): 174–184.

BOWKER, Geoffrey C., et Susan Leigh STAR. 1999. *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. Cambridge: MIT Press.

BOYD, danah, et Kate CRAWFORD. 2012. “Critical Questions for Big Data.” *Information, Communication & Society* 15(5): 662–679.

BREAUGH, Jessica, Gerhard HAMMERSCHMID, et Simona STOCKREITER. 2025. “The prevalence of public values in public private partnerships for government digitalisation: A systematic review of the literature.” *Government Information Quarterly* 42(3) : 102048.

BREZIS, Elise S., et Joël HELLIER. 2013. “Social Mobility at the Top: Why Are Elites Self-Reproducing?” *ECINEQ Working Paper* n° 2013-312.

BROWNSWORD, Roger. 2016. "Technological Management and the Rule of Law." *Law, Innovation and Technology* 8(1) : 100–140.

BURRELL, Jenna, et Marion FOURCADE. 2021. "The Society of Algorithms." *Annual Review of Sociology* 47: 213–237.

BUSUIOC, Mădălina. 2021. "Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account." *Public Administration Review* 81(5): 825–836.

CALDERÓN GÓMEZ, Daniel. 2021. "The Third Digital Divide and Bourdieu: Bidirectional Conversion of Economic, Cultural and Social Capital to (and from) Digital Capital among Young People in Madrid." *New Media & Society* 23(9): 2534–2553.

CALLON, Michel. 1986. "Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay." Dans John LAW (dir.), *Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?* Londres : Routledge, p. 196–223.

CARDON, Dominique. 2015. *À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l'heure des big data*. Paris : Seuil.

CASILLI, Antonio A. 2019. *En attendant les robots : Enquête sur le travail du clic*. Paris : Seuil.

CHEVALLIER, Jacques. 2021. « La politique de transformation publique 2017-2021 ». *Revue française d'administration publique* 179 : 601–614.

CONSEIL D'ÉTAT. 2022. *Intelligence artificielle et action publique : construire la confiance, servir la performance*. Étude à la demande du Gouvernement. Paris.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ÉCONOMIE. 2023. *Les ressources humaines de l'État dans le numérique*. Paris.

COUR DES COMPTES. 2024. *Le pilotage de la transformation numérique de l'État par la DINUM*. Paris.

COUTURE, Stéphane, et Sophie TOUPIN. 2019. "What Does the Notion of 'Sovereignty' Mean When Referring to the Digital?" *New Media & Society* 21(10): 2305–2322.

CRAWFORD, Kate. 2021. *Atlas of AI*. New Haven: Yale University Press.

CRISTOFARI, Gianmarco, et Paolo GERBAUDO. 2025. "Towards an Empowered 'Platform State'? Digital Platforms, Infrastructural Power, and the Transformation of State Authority." *Conference on Digital Government Research* 26 (May).

CROZIER, Michel, et Erhard FRIEDBERG. 1977. *L'acteur et le système*. Paris : Seuil.

- DE GREGORIO, Giovanni. 2022. *Digital Constitutionalism in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DENCIK, Lina, et al. 2019. “The ‘Golden View’: Data-Driven Governance in the Scoring Society.” *Internet Policy Review* 8(2).
- DENIS, Jérôme, et Samuel GOËTA. 2017. « Rawification and the careful generation of open government data ». *Social Studies of Science* 47(5): 604–629.
- DESROSIÈRES, Alain. 1993. *La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique*. Paris : La Découverte.
- DUBOIS, Vincent. 2021. *Contrôler les assistés. Genèses et usages d’un mot d’ordre*. Paris : Raisons d’agir.
- DUNLEAVY, Patrick, et Helen MARGETTS. 2025. “Data science, artificial intelligence and the third wave of digital era governance.” *Public Policy and Administration* 40(2): 185–214.
- DURAND FOLCO, Jonathan, et Jonathan MARTINEAU. 2023. *Le capital algorithmique*. Montréal : Écosociété.
- EGEROD, Benjamin C. K., Jan STUCKATZ, et Michael MUELLER. 2024. “Revolvers in the Corporate Elite.” *New Working Paper Series* n° 351. Chicago: George J. Stigler Center for the Study of the Economy and the State, University of Chicago Booth School of Business.
- ENGSTROM, David Freeman, et Daniel E. HO. 2020. “Algorithmic Accountability in the Administrative State.” *Yale Journal on Regulation* 37(4): 800–854.
- EUBANKS, Virginia. 2018. *Automating Inequality*. New York: St. Martin’s Press.
- EYMERI-DOUZANS, Jean-Michel. 2001. *La fabrique des énarques*. Paris : Economica.
- FROUILLOU, Leïla, et al. 2022. « Chapitre 2. D’APB à Parcoursup : deux conceptions de l’affectation post-bac et leurs effets sur les inégalités ». Dans *Comment ça matche*. Paris : Presses de Sciences Po, p. 61–99.
- GALLY, Natacha. 2020. « La haute fonction publique entre organisations, professions et patrons : une sociologie comparée des marchés du travail administratifs ». *Revue française de science politique* 70(1) : 49–74.
- GIRARD-CHANUDET, Camille. 2023. *La justice algorithmique en chantier : sociologie du travail et des infrastructures de l’intelligence artificielle*. Thèse de doctorat en sociologie, EHESS, Paris.
- GOËTA, Samuel. 2018. « Une petite histoire d’Etalab ». *Statistique et Société* 6(3) : 33–41.

- GRIMMELIKHUIJSEN, Stephan, et Albert MEIJER. 2022. “Legitimacy of Algorithmic Decision-Making.” *Perspectives on Public Management and Governance* 5(3) : 232–242.
- HILDEBRANDT, Mireille. 2015. *Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology*. Cheltenham: Edward Elgar.
- HILDEBRANDT, Mireille. 2018. “Primitives of Legal Protection in the Era of Data-Driven Platforms.” *Georgetown Law Technology Review* 2(2) : 252–273.
- JATON, Florian. 2020. *The Constitution of Algorithms: Ground-Truthing, Programming, Formulating*. Cambridge: MIT Press.
- JEANNOT, Gilles, et Simon COTTIN-MARX. 2022. *La privatisation numérique*. Paris : Raisons d’agir.
- KATZENBACH, Christian, et Lena ULBRICHT. 2019. “Algorithmic Governance.” *Internet Policy Review* 8(4).
- KROLL, Joshua A., et al. 2017. “Accountable Algorithms.” *University of Pennsylvania Law Review* 165(3): 633–705.
- KRONBLAD, Charlotta, Anna ESSÉN, et Magnus MÄHRING. 2024. “When Justice Is Blind to Algorithms: Multilayered Blackboxing of Algorithmic Decision-Making in the Public Sector.” *MIS Quarterly* 48(4): 1637–1662.
- LASCOUMES, Pierre, et Patrick LE GALÈS. 2005. *Gouverner par les instruments*. Paris : Presses de Sciences Po.
- LASCOUMES, Pierre, et Patrick LE GALÈS. 2018. *Sociologie de l’action publique*. 2e éd. Paris : Armand Colin.
- LEMERCIER, Claire, et Emmanuelle PICARD. 2012. « Quelle approche prosopographique ? ». Dans Laurent ROLLET et Philippe NABONNAND (dir.), *Les uns et les autres. Biographies et prosopographies en histoire des sciences*. Nancy : Presses universitaires de Nancy ; Éditions universitaires de Lorraine, p. 605–630.
- LEVY, Karen, Kyla CHASALOW, et Sarah RILEY. 2021. “Algorithms and Decision-Making in the Public Sector.” *Annual Review of Law and Social Science* 17: 309–334.
- LINDMAN, Juho, Jukka MÄKINEN, et Eero KASANEN. 2023. “Big Tech’s power, political corporate social responsibility, and regulation.” *Journal of Information Technology* 38(2): 144–159.
- LIPSKY, Michael. 1980. *Street-Level Bureaucracy*. New York: Russell Sage Foundation.
- LOBEL, Orly. 2023. “The Law of AI for Good.” *Florida Law Review* 75(6): 1073–1139.

- LUNDAHL, Outi. 2022. “Algorithmic Meta-Capital: Bourdieusian Analysis of Social Power through Algorithms in Media Consumption.” *Information, Communication & Society*.
- MADAN, Rohit, et Mona ASHOK. 2023. “AI adoption and diffusion in public administration: A systematic literature review and future research agenda.” *Government Information Quarterly* 40(1) : 101774.
- MAHROOF, Kamran, et al. 2025. “Navigating power dynamics in the public sector through AI-driven algorithmic decision-making.” *Government Information Quarterly* 42(3) : 102053.
- MUELLERLEILE, Chris, et Susan L. ROBERTSON. 2018. “Digital Weberianism.” *Indiana Journal of Global Legal Studies* 25(1): 187–216.
- MULLIGAN, Deirdre K., et Kenneth A. BAMBERGER. 2019. “Procurement as Policy: Administrative Process for Machine Learning.” *Berkeley Technology Law Journal* 34: 773–851.
- NOBLE, Safiya Umoja. 2018. *Algorithms of Oppression*. New York: NYU Press.
- OCDE. 2021. *The OECD Framework for Digital Talent and Skills in the Public Sector*. OECD Working Papers on Public Governance, No. 45. Paris: OECD Publishing.
- PASQUALE, Frank. 2015. *The Black Box Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- POHLE, Julia, et Thorsten THIEL. 2020. “Digital Sovereignty.” *Internet Policy Review* 9(4).
- POLLITT, Christopher, et Geert BOUCKAERT. 2011. *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. 3e éd. Oxford: Oxford University Press.
- ROEHL, Ulrik, et Joep CROMPVOETS. 2025. “Inside Algorithmic Bureaucracy.” *Public Policy and Administration* 40(2) : 322–350.
- ROUBAN, Luc. 2014. « Où en sont les élites administratives en Europe ? ». *Revue française d'administration publique* 151-152(3) : 637–644.
- ROUVROY, Antoinette, et Thomas BERNS. 2013. « Gouvernamentalité algorithmique et perspectives d'émancipation. » *Réseaux* n° 177 : 163–196.
- SMUHA, Nathalie A. 2025. *Algorithmic Rule By Law. How Algorithmic Regulation in the Public Sector Erodes the Rule of Law*. Cambridge : Cambridge University Press.
- STEPANOV, Alexandre. 2024. « Vers l'émergence de nouveaux droits fondamentaux contre l'administration algorithmique ». *Confluence des droits_ La revue* 12 : 12–24.
- STONE, Lawrence. 1971. “Prosopography.” *Daedalus* 100(1) : 46–79.
- SUPIOT, Alain. 2015. *La Gouvernance par les nombres*. Paris : Fayard.

UNCTAD. 2025. *Technology and Innovation Report 2025: Inclusive Artificial Intelligence for Development*. Genève: Nations Unies.

VAN DIJCK, José. 2021. “Governing Trust in European Platform Societies.” *European Journal of Communication* 36(3) : 209–216.

WIRTZ, Bernd W., Paul F. LANGER, et Carolina FENNER. 2021. “Artificial Intelligence in the Public Sector - a Research Agenda.” *International Journal of Public Administration* 44(13): 1103–1128.

YEUNG, Karen. 2018. “Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation.” *Regulation & Governance* 12(4): 505–523.

ZOURIDIS, Stavros, Marlies VAN ECK, et Mark BOVENS. 2020. “Automated Discretion.” Dans *Discretion and the Quest for Controlled Freedom*. Cham: Palgrave Macmillan, p. 313–329.

ZUBOFF, Shoshana. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs.

ZUIDERWIJK, Anneke, Yu-Che CHEN, et Fadi SALEM. 2021. “Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda.” *Government Information Quarterly* 38(3): 101577.